

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ТЕНДЕНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Доц. Муродхон Усманов¹, ассистент Азимова Асалои Шавкатжон кизи²
Ташкентский архитектурно-строительный университет¹,
Андижанский Институт экономики и строительства², Узбекистан
E-mail: azimova.asaloy@mail.ru

Аннотация: Нынешним трендом является создание нового образа городов. Зарубежный опыт создания комфортных условий жизни городского населения может показать улучшение многих социальных показателей развития общества. На наличие положительного результата по реновации городских территорий в Республики Узбекистан можно указать на примере города Андижан. В этой статье показаны задачи, которые планируется создать для комфортной городской среды. В связи с этим показаны тенденции в развитии строительной отрасли, которые позволяют повысить уровень деловой активности.

Annotatsiya: Hozirgi tendentsiya shaharlarning yangi qiyofasini yaratishdir. Shahar aholisi uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish bo'yicha xorijiy tajriba jamiyat rivojlanishining ko'plab ijtimoiy ko'rsatkichlarining yaxshilanishini ko'rsatishi mumkin. O'zbekiston Respublikasida shahar hududlarini renovatsiya qilish bo'yicha ijobiy natija mavjudligini Andijon shahri misolida ko'rsatish mumkin. Ushbu maqolada qulay shahar muhiti uchun yaratilishi rejalashtirilgan vazifalar ko'rsatilgan. Shu munosabat bilan qurilish sanoatining rivojlanish tendentsiyalari ko'rsatilgan, bu esa ishbilarmonlik faolligini oshirishga imkon beradi.

Annotation: The current trend is to create a new image of cities. Foreign experience in creating comfortable living conditions for the urban population can show the improvement of many social indicators of the development of society. The presence of a positive result on the renovation of urban areas in the Republic of Uzbekistan can be indicated by the example of the city of Andijan. This article shows the tasks that are planned to be created for a comfortable urban environment. In this regard, the trends in the development of the construction industry are shown

Введение: Внимание к формированию городской среды проявляется на самом высоком уровне в Республике Узбекистан. В качестве подтверждения можно отметить существование приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды. Городская среда -это комплекс социальной и промышленной инфраструктуры с объектами, созданными многими отраслями промышленности. Транспорт -это техника; связь - отрасль информационных технологий и телекоммуникаций, энергетика, жилищно-коммунальная инфраструктура; сфера услуг - торговля, легкая промышленность и т.д. Следует отметить, что структура различных городских систем формирует объекты недвижимости различного функционального назначения. В связи с этим основные факторы городского развития определяются состоянием недвижимости и методами ее застройки. Граждане, живущие в городах, очень быстро реагируют на положительные или отрицательные аспекты городского развития. Дух различных сообществ может оказать сильное влияние на работу местного администратора.

Материалы и методы как отмечается в официальных источниках, городская среда определяет и формирует образ жизни населения и конкретного человека. Таким образом, чем больше времени человек может проводить в разных частях города, но также уделять внимание спорту, здоровью, может использовать для этого возможности дворов, парковых сооружений, тем здоровее и эффективнее. И все общество сразу. Учитывая климатические условия нашей страны, низкий уровень развития или ухудшение состояния различной инфраструктуры, создание комфортной и безопасной городской среды, доступной, в том числе, для маломобильных граждан, является частью одной из приоритетных задач, проблем стран, реализация которых является приоритетной задачей. приоритетный проект по созданию

комфортной городской среды, направленный на то, чтобы сделать города Республики Узбекистан комфортными, экологически чистыми, способными обеспечить равные возможности для развития для всех групп населения. Для этого должны целенаправленно создаваться общественные места и зоны отдыха, которые благоприятно влияют на здоровье и физическую культуру граждан. Проекты, которые уже были реализованы в нашей стране и особенно важны за рубежом, показали, что их успех оказывает прямое положительное влияние на социально-демографические показатели отдельных территорий. Кроме того, есть города, миссией которых является охрана репродуктивного здоровья.

Благоустройства городской среды на всей территории методом выполнения работ по благоустройству отдельных и комплексных территорий. Формирование муниципальных программ по благоустройству городов с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления, реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству городов, инициированных гражданами, финансовое участие граждан и организаций в реализации этих мероприятий, инструменты общественного мониторинга реализации мероприятий и для достижения этой цели предлагается многое другое. Для реализации таких проектов предполагается участвовать и/или реализовать следующее:

- а) принять муниципальные программы за годы определенными перечнями объектов, благоустройство которых планируется осуществить в период реализации проекта;
- б) Оспаривать лучшие практики;
- в) Координировать
- г) реализовать образовательные программы специалистов, занимающихся вопросами обеспечения городского благоустройства и т.д.
- д) Создать инструменты общественного контроля за реализацией программ благоустройства городов.

Современной тенденцией является усиление внимания правительства к вопросам возврата, окупаемости своих инвестиций. В связи с этим приоритетный проект ставит своей прямой целью формирование системы конкурсного отбора проектов по обеспечению городского благоустройства, которая предполагает отбор лучших и наиболее востребованных горожанами проектов. Также планируется формирование пула проектов, которые могут стать примером лучших практик по реализации мероприятий по обеспечению городских удобств. Все это направлено на капитализацию нематериальных активов государства, органов власти, которые позволяют решать важные социальные проблемы, обеспечивать инвестиционную привлекательность проектов по благоустройству городов, лучше привлекать капитал из других сфер деятельности и отраслей промышленности. При этом капитализация соответствующих нематериальных активов будет проявляться, прежде всего, в росте компетенций лиц, управляющих градостроительными схемами. Ожидается, что обучение представителей субъектов Республики Узбекистан и их последующее участие в реализации проектов позволят сформировать Центры современных компетенций в вопросах создания благоприятной городской среды и создать условия для дальнейшего повторения и реализации этих компетенций. обеспечение городских удобств, реализация бухгалтерских проектов. современные требования. Таким образом, создание центров власти, которые могут быть поддержаны государственными органами, станет основным связующим звеном для взаимодействия тех, кто обладает ресурсами и способен выполнять необходимую работу.

Различные строительные компании, которые выполняют как коммерческие проекты, так и работы в рамках государственного заказа, функционируют непросто. Программы по благоустройству города имеют относительный масштаб и затрагивают интересы значительной части коммерческих строительных компаний. Рассмотрение тех направлений обеспечения городских удобств, которые город может реализовать наиболее эффективным образом, необходимо строительным организациям. Следовательно, развитие компетенций строительных компаний должно происходить в соответствии с компетенцией соответствующих центров компетенций.

Результаты

Государственные программы по благоустройству городов оказывают сильное инвариантное влияние на функционирование строительных компаний. В связи с этим строительный комплекс не определяет направления строительства, которые являются для него наиболее приоритетными. Строительные компании развиваются в том направлении, в котором пользователи этой недвижимости формируют требования к городской недвижимости. Соответственно, население города является основной доминирующей критической массой, способной определять вектор развития участников строительной деятельности. Развитие строительной отрасли в рамках роста внимания к формированию городской среды будет происходить адекватно стоящим целям с возможностью опережающего роста необходимых компетенций. Результат управления строительными компаниями должен заключаться в своевременном понимании тенденций развития городской среды.

Исходя из этого, развитие строительных компаний действительно может быть в тренде современного роста внимания к формированию городской среды. В результате компании смогут получать средства из общего потока средств, направляемых как государством, так и частными инвесторами. Сегодня это серьезная поддержка в преодолении кризисных явлений.

Многие исследователи посвятили свои работы формированию городской среды. Они обращают свое внимание на необходимость оказания помощи со стороны государства при реализации инвестиционных проектов. В дополнение к вышесказанному, основная задача ставится в сфере жилищного строительства и прилегающих к нему сооружений. В данной статье обращается внимание на развитие особых компетенций участников строительной деятельности, которые способны предложить соответствующие инструменты для решения важных городских проблем. Это позволяет определить новое содержание задач развития строительных компаний и конкретизировать виды и направления их поддержки как со стороны государства, так и других участников экономических отношений в строительстве.

Список Литературы

1. Kankhva V S 2014 Economics and business 5-2(46-1) p. 902-905
2. Mendola D and Volo S 2017 Tourism Management 59 p.541-553
3. Wang S 2006 European Journal of Operational Research p.169 329-331
4. Gupta S and Malhotra N K 2016 Journal of Business Research p.69 5671–5681
5. Chechevichkin V N and Vatin N I 2014 Magazine of Civil Engineering 50(6) p.67-74
6. Murgul V 2017 Special aspects of attic floor warming in historic buildings MATEC Web of Conferences 06001 [7] Aggogeri F, Avanzini A, Borboni A and Pandini S 2017 International Journal of Automation Technology 11(2) pp 311-321
7. Moseyev, Noriddin. "Industrial regions of Uzbekistan" Uzbekistan volume one. Tashkent, 2000-
8. Karimov I. A. Uzbekistan is striving for the XXI century, T., 1999;
9. Economy of the Republic of Uzbekistan, T., 1998;
10. Ekonomika Uzbekistan istran SNG, T., 2001; Republic Of Uzbekistan, T., 2001.
11. Khamidovna P. O. Features of the Use of Modern Didactic Tools in Technical Higher Educational Institutions //Telematique. – 2023. – С. 7630–7634-7630– 7634.
12. XAMIDOVNA P. O. The mechanism of developing a culture of communication in students in the educational process //Journal of Critical Reviews. – 2020